

Ta'lim sifatini oshirish sharoitida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishning innovatsion yondashuvi

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Tarix kafedrası dotsenti, tarix fanlari falsafa diktori (PhD)*

Shukurova Zarina Mirobid qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi
(Boshlang'ich ta'lim) 1 – bosqich magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari va bu yondashuvlarni rivojlantirishda amalga oshirilgan chora tadbirlar tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida ko'rilmoqda. Shuningdek ta'lim sifatini oshirish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati ¹ O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarining ta'lim va fan sohasini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan islohotlar bilan uzviy bog'liqlikda yoritiladi.

Kalit so'zlar: lingvistik kompetensiya, innovatsion ta'lim, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati, kompetensiyaviy yondashuv.

Аннотация. В данной статье анализируются инновационные подходы к развитию лингвистических компетенций учащихся начальных классов, а также меры, реализованные для их совершенствования. Подчеркивается, что широкое внедрение современных технологий в образовательный процесс и совершенствование компетентностного подхода рассматриваются как актуальные задачи. Также освещается значимость применения современных педагогических технологий в повышении качества образования в тесной взаимосвязи с реформами в сфере образования и науки, осуществляемыми в рамках приоритетных направлений развития социальной сферы Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан.

¹ [O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi](#)

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, инновационное образование, начальное образование, педагогические технологии, качество образования, компетентностный подход.

Abstract. This article analyzes innovative approaches to developing linguistic competencies of primary school students, as well as the measures implemented to enhance these approaches. It emphasizes that the widespread introduction of modern technologies into the educational process and the improvement of the competency-based approach are considered urgent tasks.

The importance of applying modern pedagogical technologies in improving the quality of education is also highlighted in close connection with the reforms in the field of education and science carried out within the priority areas of social development under the Action Strategy for the Development of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: linguistic competence, innovative education, primary education, pedagogical technologies, quality of education, competency-based approach.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan, o'z fikrlariga ega va yuqori lingvistik kompetensiyaga ega shaxsni tarbiyalashdan iborat. Shu jumladan, ta'lim sifatini oshirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ta'lim sohasidagi har bir yo'nalishlarga katta imkoniyat eshiklarini ochmoqda. Shuningdek, innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda va o'rta ta'lim tizimini zamon talablariga moslashtirish maqsadida: 141 mingta yangi o'quv o'rinlari yaratilsin va ularning soni 2026-yil yakuniga qadar 6,4 milliongacha yetkazilsin.

²Xalq ta'limi vazirligi (B. Saidov) Moliya vazirligi (T. Ishmetov), Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi (N. Xusanov) hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda yangi o'quv o'rinlarini yaratish va maktab o'quvchilarini kasb-hunarga o'qitish bo'yicha choralarni ko'rib borsin.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida darsliklarni yangilash dasturini amalga oshirish uchun Davlat budjetidan 605 mlrd so'm ajratilsin

Yuqoridagi takidlangan imkoniyatlardan kelib chiqib, o'sib kelayotgan avlodni yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish eng muhim vazifalardan biri. Lingvistik kompetensiya nafaqat tilni bilish, balki undan samarali foydalanish,

² [Xalq ta'limi vazirligi \(B. Saidov\) Moliya vazirligi \(T. Ishmetov\)](#)

kommunikativ vaziyatlarda to'g'ri qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bu esa ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni talab qiladi.

Lingvistik kompetensiya tushunchasi va uning ahamiyati

Lingvistik kompetensiya – bu o'quvchining fonetika, leksika, grammatika va nutq madaniyatini egallash darajasi bo'lib, u kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu kompetensiyani rivojlantirish orqali o'quvchilar:

1. erkin va ravon nutq qurish
2. mantiqiy fikrlash
3. yozma va og'zaki nutqda aniqlikni ta'minlash ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Shu bilan bir qatorda, bolada mustaqil fikrlash, jarayonni tahlil qila olish va o'z fikrlarini ravon va tushunarli yetkaza olish qobiliyati ham rivojlanib boradi. Buning natijasi o'quvchi bilan ishlash jarayonida namoyon bo'ladi. Mahoratli pedagog o'quvchilarda bu kompetensiyalarni shakllantirib borish bilan birga, ularda ilm olishga bo'lgan qiziqishini ham rivojlantirib boradi. Pedagog o'z nutqi bilan o'quvchiga namuna bo'lishi lozim.

Ta'lim sifatini oshirishda strategik yondashuvlar. Ta'lim va tarbiya tizimini rivojlantirish strategiyasida quyidagi yondashuvlar muhim ahamiyatga ega:

- **Kompetensiyaviy yondashuv** – bilimdan ko'ra uni amalda qo'llashga urg'u berishga qaratilgan yondashuv. Ya'ni, biror tadqiqot ustida ish olib borayotganda nazariy olgan bilimlarni amaliyotda mahirona qo'llay olish demakdir.

- **Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim** – har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish kerakligi takidlangan. Har bir o'quvchida o'zgacha bir xususiyatga ega. Ularning qobiliyatini yanada aniqlash maqsadida qiziqishlarini yo'nalitish orqali kasbga yo'naltirishning ilk qadamlarini qo'yadilar.

- **Integrativ yondashuv** – fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish. Lingvestik kompetensiya bu borada yordamchi bo'la oladi. O'sib kelayotgan avlodning lingvestik kompetensiyalari rivojlangan holda bo'lsa, ularning boshqa sohalar va fanlar bilan bog'liqliklari yanada osonlashadi. Boshqa fanlar orqali rivojlangan mahoratlari yanada shakllanadi.

• **Uzluksiz ta'lim konsepsiyasi** – bilim olish jarayonining davomiyligini ta'minlash. Bolalarning ta'lim jarayonini kamchiliksiz va sifatli bo'lishida nafaqat ota onasi balki, davlat ham javobgarligini takidlab o'tish lozim. O'quvchilarni bandligini taminlash va ularda fanga qiziqishlarini oshirish asosiy vazifalardan biri. Mazkur yondashuvlar lingvistik kompetensiyalarni samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi yondashuvlar kelajak avlod uchun yaratilayotga imkoniyatlardan naqadar keng ekaligini namoyon qilmoqda. O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirish uchun berilgan imkoniyatlar quyidagilardir. Prezidentimiz SH. Mirziyoyev ta'lim sohasi uchun katta mablag' ajratilgani ham ta'kidlab o'tilgan.

3. Lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishning innovatsion metodlari.

Zamonaviy ta'lim jarayonida quyidagi innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarda ilm olishga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishda muhim bosqichdir:

a) Interfaol metodlar

- "Aqliy hujum"
- "Klaster"
- "Rol o'ynash"

Bu metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va nutqiy faollikni oshiradi.

b) Raqamli texnologiyalar

- onlayn platformalar
- mobil ilovalar
- sun'iy intellekt asosidagi dasturlar

Raqamli vositalar orqali o'quvchilar mustaqil o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

c) Kommunikativ yondashuv Bu yondashuv tilni real hayotiy vaziyatlarda qo'llashga asoslanadi. Dialoglar, munozaralar va prezentatsiyalar orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi rivojlanadi. Muloqot jarayonida ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi

d) Problemali ta'lim texnologiyasi O'quvchilarga muammoli vaziyatlar berilib, ular mustaqil yechim topishga yo'naltiriladi. Bu esa analitik fikrlash va nutqni rivojlantiradi.

4. Ta'lim va tarbiya uyg'unligi

Lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish faqat bilim berish bilan cheklanmaydi. Tarbiya jarayonida:

- nutq madaniyati,
- muloqot etikasi,
- milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat

kabi jihatlar ham shakllantiriladi. Bu esa barkamol shaxs tarbiyasida muhim omil hisoblanadi.

Ta'lim sifatini oshirish sharoitida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biridir.

Innovatsion yondashuvlardan foydalanish, xususan, interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va kommunikativ yondashuvlar o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi va bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi

IV. ИЖТИМОЙ СОҶАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Амалга оширилган энг асосий ислохотлар

4 Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш бўйича ислохотлар амалга оширилди

Харакатлар стратегияси (2017-2021 йиллар)

- Мактабгача таълим вазирлиги ташкил этилди, мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси **27,7 фоиздан 67 фоизга**, МТТлар сони эса **5211 тадан 19316 тага** етказилди. Бюджетдан ажратилган маблағ **3,7 бараварга** оширилди;
- Мамлакатда **11 йиллик мажбурий мактаб таълими** қайта жорий этилди;
- Бир маъмурий-худудий бирликлар доирасида жалб қилинган ўқитувчилар ойлик маошига **50 фоиз**, бошқа маъмурий-худудий бирликдан жалб қилинган ўқитувчиларга **100 фоиз махсус устама тўланиши** белгиланди;
- Олий таълим муассасаларининг сони 5 йилда **70 тадан 154 тага** етказилди;
- Таълим олаётган талабалар сони **268,3 минг** нафардан **808,4 минг** нафарга, олий таълим билан қамров даражаси эса **3 баробар**, яъни **9 фоиздан 28 фоизга** етказилди;
- Олий таълимдан кейинги таълимнинг икки поғонали таянч докторантура (**PhD**) ва докторантура (**Doctor of Science**) тизими жорий этилди;
- Глобал инновацион индекси** рейтингда Ўзбекистон **122-ўриндан 93-ўринга** кўтарилди.

Strategik yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni esa nafaqat lingvistik kompetensiyalarni, balki shaxsning umumiy rivojlanishini ham ta'minlaydi.

³ Mazkur islohotlar natijasida O'zbekistonda ta'lim tizimiga quyidagicha o'zgarishlar kiritildi:

- yanada ochiq va ommaviy
- raqobatbardosh
- va zamonaviy talablar asosiyda shakllanayotgan tizimiga aylantirish.

Xulosa. 2017–2021-yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar tizimli va keng qamrovli bo'lib, mamlakatda ta'lim tizimini rivojlantirishga kuchli turtki berdi. Xususan, maktabgacha ta'lim qamrovi sezilarli darajada oshirildi, 11 yillik majburiy ta'lim qayta tiklandi va o'qituvchilarning moddiy rag'batlantirilishi yaxshilandi.

Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalari soni ko'payib, talabalar qamrovi bir necha barobar oshdi. Ilmiy darajalar tizimining joriy etilishi hamda innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlarining yaxshilanishi ta'lim va ilm-fan integratsiyasini mustahkamladi.

Umuman olganda, mazkur islohotlar ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va mamlakatning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilashga xizmat qilgan muhim bosqich bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi hujjatlari.
2. Boshlang'ich ta'lim metodikasi bo'yicha darsliklar.
3. Xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS) materiallari.
4. Pedagogika va psixologiya bo'yicha ilmiy manbalar.

Internet manbalari (saytlar)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti: <https://president.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi sayti: <https://edu.uz>

³ [O'zbekistonda ta'lim tizimiga quyidagicha o'zgarishlar kiritildi.](#)